

Universidad Central de Chile

"Desmitificando la psicopatía: El impacto de los traumas infantiles y la necesidad de un trato humanizado"

Daniella Ordenes, 2024.

Resumen

La psicopatía ha sido tradicionalmente estigmatizada, asociándose a individuos peligrosos e irrecuperables, lo que ha resultado en enfoques punitivos en lugar de rehabilitadores. El presente estudio analiza cómo los traumas infantiles influyen en el desarrollo de la psicopatía y evalúa el impacto de un enfoque humanizado frente a un punitivo. El objetivo es proponer un cambio en la forma de tratar a las personas con psicopatía, basando las intervenciones en la comprensión de sus experiencias traumáticas y promoviendo la rehabilitación. Se utilizó un análisis cualitativo de casos documentados de dos criminales chilenos, Hugo Bustamante y el Jorge del Carmen Valenzuela mejor conocido como “Chacal de Nahueltoro”, cuyas trayectorias están marcadas por infancias traumáticas. Los resultados indican que los traumas infantiles juegan un papel crucial en la manifestación de rasgos psicopáticos, y que un enfoque rehabilitador, como el que recibió Valenzuela, puede modificar positivamente la conducta de estos individuos. En contraste, la falta de un tratamiento adecuado, como en el caso de Bustamante, perpetuó los comportamientos violentos. La discusión resalta la importancia de un enfoque humanizado en la psicopatía, que aborde tanto los aspectos clínicos como los sociales, sugiriendo que un tratamiento basado en la empatía y rehabilitación puede ser más eficaz que uno basado en la estigmatización y el castigo.

Palabras claves: Psicopatía, traumas infantiles, enfoque humanizado, Hugo Bustamante, Chacal de Nahueltoro, rehabilitación, estigmatización, intervención terapéutica, justicia penal.

Abstract

Psychopathy has traditionally been stigmatized, being associated with dangerous and unrecoverable individuals, resulting in punitive rather than rehabilitative approaches. The present study examines how childhood trauma influences the development of psychopathy and evaluates the impact of a humanized versus a punitive approach. The objective is to propose a change in the way of treating people with psychopathy, basing interventions on the understanding of their traumatic experiences and promoting rehabilitation. A qualitative analysis was used of documented cases of two Chilean criminals, Hugo Bustamante and Jorge del Carmen Valenzuela, better known as “Chacal de Nahueltoro”, whose trajectories are marked by traumatic childhoods. The results indicate that childhood trauma plays a crucial role in the manifestation of psychopathic traits, and that a rehabilitative approach, such as the one Valenzuela received, can positively modify the behavior of these individuals. In contrast, the lack of adequate treatment, as in the case of Bustamante, perpetuated violent behaviors. The discussion highlights the importance of a humanized approach to psychopathy, addressing both clinical and social aspects, suggesting that a treatment based on empathy and rehabilitation may be more effective than one based on stigmatization and punishment.

Keywords: Psychopathy, childhood trauma, humanized approach, Hugo Bustamante, Chacal de Nahueltoro, rehabilitation, stigmatization, therapeutic intervention, criminal justice.

I. Introducción

En la sociedad contemporánea, la palabra "psicópata" evoca imágenes de individuos peligrosos, carentes de empatía y moralidad, frecuentemente retratados en los medios de comunicación y el cine como arquetipos de maldad. Este retrato simplista ha contribuido a un estigma profundo y duradero, que no solo afecta la percepción pública, sino que también influye en la manera en que los profesionales de la salud mental y el sistema judicial abordan el tratamiento y la gestión de personas diagnosticadas con este trastorno.

La relevancia de esta investigación es innegable, dado su potencial para influir en políticas de salud mental y modificar la percepción pública de la psicopatía. Comprender las causas de este trastorno desde una perspectiva más comprensiva podría transformar significativamente la manera en que se abordan estos casos en la práctica clínica y legal, promoviendo enfoques que favorezcan la rehabilitación y la reintegración social en lugar de perpetuar la estigmatización y el aislamiento. A nivel país, especialmente en Chile, esta investigación podría ser fundamental para adaptar las políticas de salud mental y justicia, alineándose con un enfoque más humanizado que responda a las necesidades de aquellos afectados por traumas infantiles y psicopatía, al tiempo que se construye una sociedad más inclusiva y empática.

La presente tesina se estructura en varios capítulos que abarcan desde la definición y teorías sobre la psicopatía, pasando por el impacto de los traumas infantiles, hasta un análisis crítico de la percepción social y las posibles intervenciones terapéuticas. A través de una revisión exhaustiva de la literatura y un enfoque analítico riguroso, este trabajo busca ofrecer una visión más completa y humanizada de la psicopatía, desafiando las concepciones tradicionales y proponiendo nuevas perspectivas para su tratamiento y comprensión.

La viabilidad de la investigación es un aspecto crucial que determina si el proyecto puede llevarse a cabo de manera efectiva y con un impacto significativo. Esta evaluación incluye factores como la disponibilidad de datos, la relevancia del tema, el enfoque metodológico, la accesibilidad de fuentes y sujetos, y el impacto potencial de los hallazgos.

La disponibilidad de datos es uno de los pilares que sustentan la viabilidad de esta investigación. El estudio se basa en casos de alto perfil, como los de Hugo Bustamante y el Chacal de Nahueltoro, ampliamente documentados en informes judiciales, entrevistas y análisis previos. Estos casos proporcionan un buen material empírico para explorar la relación entre traumas infantiles y psicopatía. Además, existe una vasta literatura científica sobre los temas de psicopatía y traumas infantiles, lo que facilita la recopilación y el análisis de información relevante.

La relevancia y justificación del estudio son igualmente importantes para evaluar su viabilidad. Este proyecto aborda un problema de gran trascendencia tanto en la sociedad como en el ámbito de la psicología clínica. La psicopatía, tal como se percibe y se trata actualmente, es un tema que genera amplias discusiones y tiene implicaciones directas en la salud pública, el sistema judicial y las políticas de salud mental. Al proponer una nueva forma de entender y tratar la psicopatía, la investigación no solo es académicamente relevante, sino que también tiene el potencial de impactar positivamente en la vida de muchas personas.

El enfoque metodológico propuesto para esta investigación es otro factor que fortalece su viabilidad. La elección de un enfoque cualitativo, centrado en el análisis de casos, es adecuada para abordar la complejidad del tema. La combinación de análisis documental y comparativo permite un estudio profundo de las experiencias individuales y de las posibles variaciones en la manifestación de la psicopatía en función de los traumas infantiles sufridos.

La accesibilidad de fuentes y sujetos es también un aspecto positivo en la evaluación de la viabilidad de este proyecto. Aunque el estudio se centra en casos ya documentados, la naturaleza pública y ampliamente discutida de estos casos asegura que los materiales necesarios para el análisis estén disponibles.

Finalmente, el impacto potencial de la investigación es considerable, lo que refuerza su viabilidad. Al proponer un enfoque más humanizado hacia la psicopatía, el estudio tiene el potencial de influir en las políticas de salud mental, en las prácticas clínicas y en la percepción pública de este trastorno. El impacto positivo que puede tener este cambio de paradigma añade un valor significativo a la investigación, haciéndola no sólo viable sino también crucial para avanzar en la comprensión y tratamiento de la psicopatía en nuestra sociedad.

I.II. Planteamiento del problema

I.II.I. Propósito de la investigación

El propósito de esta investigación es reexaminar la psicopatía desde una perspectiva más matizada y empática, respondiendo a la pregunta central: ¿cómo influyen los traumas infantiles en el desarrollo de la psicopatía, y de qué manera un enfoque humanizado puede transformar la trayectoria de individuos con este trastorno? La psicopatía, caracterizada por rasgos como la falta de empatía, el narcisismo y comportamientos antisociales, ha sido objeto de numerosos estudios que sugieren que su desarrollo está fuertemente influenciado por experiencias adversas durante la infancia (Farina et al., 2018; Hogg et al., 2022). Estas experiencias, que incluyen abuso físico, emocional y negligencia, pueden alterar el desarrollo emocional y cognitivo del individuo, predisponiéndolo a dificultades en la regulación emocional y en la formación de vínculos afectivos (Kavanaugh et al., 2016; Widom, 1999).

A través del análisis del papel de los traumas infantiles en el desarrollo de este trastorno y la exploración de enfoques humanizados para su tratamiento, se busca no solo enriquecer el conocimiento académico, sino también influir en la práctica clínica y en la percepción pública. La literatura sugiere que un enfoque humanizado en el tratamiento de los psicópatas puede ser beneficioso al promover la empatía y el respeto, lo que a su vez puede facilitar una rehabilitación más efectiva (Ostrosky & Ardila, 2010; Tua Saúde, n.d.). Este enfoque no solo se centra en el comportamiento del individuo, sino que también considera su historia personal y las circunstancias que han contribuido a su condición actual (Hogg et al., 2022).

Al reconocer que los comportamientos psicopáticos pueden ser respuestas a traumas pasados, se abre la posibilidad de desarrollar programas de intervención que no solo aborden los síntomas del trastorno, sino que también trabajen en las causas subyacentes (Amann et al., 2022; Zlotnick & Johnson, 2006). Esto podría llevar a una disminución de la reincidencia y a una mejora en la calidad de vida de estos individuos, contribuyendo así a una sociedad más inclusiva y comprensiva.

I.II.II. Contexto

En ambos casos, tanto Hugo Bustamante como el "Chacal de Nahueltoro", sus historias están marcadas por un contexto de vulnerabilidad desde la infancia, lo que sugiere un patrón en el desarrollo de conductas psicopáticas. Ambos individuos vivieron en entornos familiares y sociales disfuncionales, caracterizados por abusos, negligencia y traumas, lo que eventualmente los llevó a un contexto de encarcelamiento. A nivel país, muchos casos de comportamientos psicopáticos

surgen en escenarios similares, donde el individuo es afectado por la marginación, la pobreza y la falta de apoyo emocional adecuado.

En el contexto carcelario, estos individuos no solo enfrentaron las consecuencias de sus actos, sino que también sufrieron la falta de un trato humanizado y comprensivo. Este entorno refuerza el estigma y perpetúa la deshumanización, lo que dificulta aún más cualquier posibilidad de rehabilitación. Aunque la vulnerabilidad y las carencias no justifican ni explican completamente la perversión de sus actos, sí juegan un papel fundamental en su desarrollo.

La interacción entre la falta de un tratamiento adecuado dentro del sistema carcelario y las condiciones previas de vulnerabilidad puede agravar aún más la condición de estos individuos. Si bien el delito no es un reflejo directo de la psicopatía, la criminalidad puede manifestarse como un síntoma más de un trastorno multifactorial que, sin un enfoque humanizado, no puede ser abordado de manera efectiva.

I.II.III. Vacío de información

La razón por la cual inicio esta investigación radica en los profundos vacíos legales y estructurales que he observado en el tratamiento de personas con trastornos psicopáticos dentro del sistema carcelario. El caso de Hugo Bustamante es un ejemplo alarmante que pone en evidencia cómo individuos con perfiles altamente peligrosos pueden ser liberados sin pasar por evaluaciones psicológicas adecuadas ni recibir tratamiento psicoterapéutico. A través de la recolección de datos, he constatado que existe una ausencia total de programas que aborden de manera integral las

consecuencias de los traumas infantiles en el desarrollo de la psicopatía, lo que genera un enfoque punitivo en lugar de rehabilitador.

Este vacío me motiva a investigar cómo un enfoque más humanizado y centrado en los traumas podría no solo desmitificar la psicopatía, sino también ofrecer alternativas más efectivas para la reintegración de estos individuos en la sociedad. La falta de leyes que promuevan un trato humanizado y terapéutico en el contexto carcelario es un problema que afecta tanto a los victimarios como a la sociedad en su conjunto. Es por ello que considero urgente explorar nuevos enfoques que no solo penalicen, sino que también traten y rehabiliten a los psicópatas, basándome en la comprensión de sus traumas y en la posibilidad de ofrecerles un camino hacia la reintegración social.

I.III. Objetivos

El objetivo principal de la investigación es explorar y analizar cómo los traumas infantiles influyen en el desarrollo de la psicopatía, y proponer un enfoque humanizado y terapéutico para el tratamiento de individuos con este trastorno, particularmente en el contexto carcelario. A través de la revisión de dos casos específicos y la identificación de vacíos en el sistema de rehabilitación actual, se busca generar propuestas que promuevan la reintegración social y reduzcan el estigma asociado a la psicopatía, impulsando un cambio en la forma en que se abordan estos casos.

Para alcanzar este objetivo general, la investigación se desglosa en dos objetivos específicos. En primer lugar, se investigará la relación entre experiencias traumáticas en la infancia y la manifestación de rasgos psicopáticos en la adultez.

En segundo lugar, se analizará cómo los enfoques tradicionales en la práctica clínica y legal han contribuido a la estigmatización y aislamiento de personas con psicopatía. Este objetivo incluye la exploración de cómo un cambio hacia un enfoque más empático y comprensivo podría transformar estos resultados, promoviendo la rehabilitación y la reintegración social en lugar de perpetuar la exclusión.

I.IV. Hipótesis

Los traumas infantiles influyen significativamente en el desarrollo de la psicopatía, y un enfoque humanizado centrado en la rehabilitación puede reducir los comportamientos violentos y facilitar la reintegración social de los individuos afectados, en contraste con un enfoque punitivo que perpetúa dichos comportamientos.

II. Marco Teórico

II. I. Definición de Psicopatía

Robert Hare (2003) describe la psicopatía como un trastorno de personalidad que afecta las funciones perceptivas y mentales, caracterizado por rasgos como la falta de empatía y remordimientos, el egocentrismo, la manipulación de los sentimientos de los demás, las mentiras, la ausencia de emociones y la capacidad de disimulo y autoengrandecimiento.

Por su parte, Cleckley (1976) señala que los psicópatas tienden a crear sus propios códigos de comportamiento, sintiendo culpa solo al infringir sus propias reglas y no las normas sociales comunes. A pesar de esto, su conocimiento de los usos sociales les permite adaptarse y hacer que su conducta pase desapercibida para la mayoría.

En cuanto a la psicopatía, Skeem et al. (2011) sugieren que, a diferencia de la mayoría de los trastornos psicológicos, no existe un comportamiento único que permita identificar de manera inequívoca a un psicópata. De hecho, es erróneo pensar que todos los psicópatas son iguales o presentan exactamente las mismas características.

Cooke et al. (2012) indican que algunas características comunes entre los psicópatas incluyen un marcado comportamiento antisocial, una reducida empatía y remordimientos, así como un carácter desinhibido. La psicopatía puede presentarse en distintas combinaciones de estas características en diferentes individuos.

En la década de 1970, Hare desarrolló el Psychopathy Checklist (PCL), una herramienta para evaluar la psicopatía en individuos. Posteriormente, revisó el instrumento, dando lugar al PCL-R (Psychopathy Checklist-Revised), eliminando preguntas que, según un análisis estadístico, no resultaban útiles (Hare, 2003). Este instrumento, como señalan Hare y Neumann (2008), se ha convertido en una referencia esencial en la evaluación psiquiátrica de psicópatas, siendo ampliamente utilizado en el estudio de este trastorno de personalidad.

II.II. Teorías sobre el Origen de la Psicopatía

Las teorías sobre el origen de la psicopatía se dividen principalmente en dos corrientes: la biológica y la ambiental.

- **Factores Genéticos:**

Numerosos estudios han evidenciado la importancia de la genética en el desarrollo de este trastorno de personalidad. Los hallazgos genéticos sugieren que la psicopatía tiene una base hereditaria. Los estudios con gemelos han demostrado que si un gemelo idéntico, que comparte el 100% de sus genes, es psicópata, el otro tiene entre un 45-60% de probabilidades de desarrollar psicopatía también, mientras que en gemelos fraternos, que comparten aproximadamente el 50% de sus genes, esta probabilidad se reduce al 15-20% (Viding et al., 2005). Estos resultados indican que los factores genéticos juegan un papel importante en la etiología de la psicopatía.

Además, se han identificado varios genes candidatos que podrían estar asociados con rasgos psicopáticos, como los genes relacionados con la serotonina y la dopamina. Buckholtz y Meyer-Lindenberg (2008) señalan que bajos niveles de serotonina se han relacionado con la impulsividad y la agresividad, características comunes en los psicópatas.

Por otro lado, estudios de neuroimagen han encontrado anomalías estructurales y funcionales en el cerebro de los psicópatas, como la reducción del volumen de materia gris en regiones prefrontales y temporales. Estas alteraciones, según Yang et al. (2005), podrían tener un componente genético y explicar algunos de los déficits cognitivos y emocionales presentes en este trastorno.

- **Factores Ambientales:**

Además de los factores genéticos, los factores ambientales desempeñan un papel crucial en el desarrollo de la psicopatía. Diversos estudios han señalado la importancia de las experiencias tempranas en la infancia para la aparición de este trastorno de personalidad. Un ambiente familiar disfuncional, caracterizado por negligencia, abuso físico o emocional y falta de vínculo afectivo, se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar rasgos psicopáticos (Gao et al., 2010). Los niños que crecen en estos entornos adversos pueden tener dificultades para desarrollar empatía y apego, lo que los predispone a manifestar conductas antisociales y manipuladoras en el futuro.

La exposición a la violencia, ya sea en el hogar o en la comunidad, también ha sido vinculada con un aumento en la probabilidad de manifestar comportamientos agresivos y delictivos. Lansford et al. (2007) sugieren que estos modelos de conducta violenta pueden ser internalizados por los niños y convertirse en parte de su repertorio conductual.

Además, la crianza con un estilo parental caracterizado por la frialdad emocional, el rechazo y la falta de supervisión se ha relacionado con un mayor riesgo de desarrollar psicopatía. Pardini et al. (2007) indican que los niños que crecen en estos entornos pueden tener dificultades para desarrollar un sentido de seguridad y confianza, lo que afecta negativamente su desarrollo social y emocional.

II.III. Enfoques de la psicopatía

La psicopatía es un trastorno de la personalidad que se caracteriza por una serie de rasgos interpersonales, afectivos y conductuales, incluyendo la falta de empatía, la manipulación y la impulsividad (Hare, 1991). A lo largo de la historia, el concepto ha evolucionado y ha sido objeto de diversas interpretaciones.

II.III.I. Enfoques Históricos y Conceptuales

1. Orígenes del Término: El término "psicopatía" fue acuñado por Philippe Pinel en 1801, aunque sus raíces se remontan a observaciones anteriores, como las de Benjamin Rush en 1786. Pinel describió la "manía sin delirio", refiriéndose a un comportamiento moralmente desviado sin deterioro intelectual (Pinel, 1801).

2. *Clasificaciones y Tipologías:* Kurt Schneider, un psiquiatra alemán, contribuyó significativamente al desarrollo de la tipología de personalidades psicopáticas, influyendo en las clasificaciones modernas de la American Psychiatric Association y la Organización Mundial de la Salud (Schneider, 1950). Michael J. Craft también destacó la importancia de distinguir entre rasgos primarios y secundarios de la psicopatía (Craft, 1990).

3. *Perspectivas Multidisciplinarias:* La psicopatía ha sido abordada desde diversas disciplinas, incluyendo la psicología, la criminología y la psiquiatría. Un enfoque multidisciplinario permite integrar diferentes perspectivas sobre la etiología y el tratamiento del trastorno, considerando factores biológicos, psicológicos y sociales (Blair, 2005).

II. IV. La psicopatía hoy en día

En el panorama actual, la psicopatía se entiende cada vez más como un espectro en el que todos los individuos pueden exhibir ciertos rasgos psicopáticos en diferentes grados. Esta concepción moderna desafía la idea de que la psicopatía es un estado fijo y exclusivamente patológico. De hecho, un estudio reciente sugiere que aproximadamente el 0,55% de la población española podría cumplir con los criterios para un diagnóstico completo de psicopatía, mientras que un 1,65% presenta altos rasgos psicopáticos sin alcanzar el diagnóstico completo (González et al., 2023). Este enfoque continuo resalta la complejidad de la psicopatía, mostrando que no es un fenómeno de "todo o nada", sino que se manifiesta en una variedad de formas y grados.

Las características distintivas de los psicópatas incluyen una notable falta de empatía y remordimiento, así como una tendencia a manipular a los demás para lograr sus propios objetivos. Estos rasgos pueden dar lugar a comportamientos antisociales que se observan comúnmente en entornos criminales, pero también pueden manifestarse en contextos laborales. En este último ámbito, algunos individuos con rasgos psicopáticos pueden incluso alcanzar posiciones de poder y éxito, aprovechando su habilidad para la manipulación y la toma de decisiones sin verse afectados por el impacto emocional que estas pueden tener en otros (Hare, 2019). Esto sugiere que la psicopatía no siempre se manifiesta en formas extremas o violentas, sino que puede influir en la dinámica social y profesional de maneras más sutiles.

En términos de implicaciones sociales y criminológicas, la psicopatía sigue estando fuertemente asociada con un mayor riesgo de comportamiento delictivo. Se estima que los psicópatas representan aproximadamente el 25% de la población carcelaria y son responsables de cometer crímenes a una tasa significativamente más alta que otros delincuentes (Farrington, 2020). Este dato subraya la importancia de comprender y manejar la psicopatía dentro del sistema judicial, ya que estos individuos presentan un desafío único en términos de prevención del delito y rehabilitación.

A pesar de la percepción tradicional de la psicopatía como un trastorno difícil de tratar, las investigaciones recientes sugieren que los rasgos psicopáticos pueden disminuir con la edad, especialmente en individuos más jóvenes. Un estudio realizado por Samuel Hawes y sus colaboradores en 2022, que siguió a más de 1,000 individuos desde la niñez hasta la adultez, encontró que más de la mitad de los niños que inicialmente mostraban altos niveles de rasgos psicopáticos tendieron a disminuir esos rasgos con el tiempo, particularmente al llegar a la adolescencia tardía (BBC Mundo, 2022). Este hallazgo es consistente con investigaciones anteriores, como las de Hare et al. (1991), que indican que ciertos déficits asociados a la psicopatía, como la impulsividad y la conducta antisocial, tienden a disminuir con el envejecimiento.

Blair (2021) refuerza esta perspectiva al señalar que estos descubrimientos no solo son prometedores, sino que también abren la puerta a nuevas posibilidades en el tratamiento y manejo de la psicopatía. En particular, destaca la importancia de enfoques terapéuticos más específicos y adaptados a las características particulares de estos individuos. Aunque los psicópatas tienden a responder de manera diferente a las intervenciones convencionales, se están explorando métodos más efectivos que podrían mejorar los resultados terapéuticos.

II.V. Traumas Infantiles

Un trauma infantil se define como una experiencia repentina e inesperada que interrumpe de manera significativa el bienestar emocional y psicológico de un niño. Estos eventos traumáticos pueden variar ampliamente e incluyen formas de abuso físico, emocional o sexual, negligencia severa y violencia doméstica (Perry, 2009). Cuando un niño experimenta tales situaciones, su percepción del mundo y de sí mismo se ve gravemente afectada. La respuesta inmediata a estos eventos puede incluir un profundo miedo, confusión y una alteración en el sentido de seguridad y confianza básica.

Las consecuencias de estos traumas suelen ser duraderas y pueden manifestarse en la vida adulta en forma de trastornos de ansiedad, depresión crónica, problemas graves de autoestima e, incluso, en manifestaciones extremas como comportamientos antisociales o violentos (Felitti et al., 1998). Estos efectos reflejan una alteración profunda en la forma en que el individuo percibe y responde a su entorno, a menudo debido a la internalización de creencias negativas y patrones de comportamiento disfuncionales.

El impacto de los traumas infantiles en el desarrollo emocional del individuo puede ser tan profundo que deja "huellas imborrables" en su psique. Estas huellas afectan la capacidad del individuo para gestionar situaciones de peligro y pueden generar una sensación persistente de inseguridad y desprotección (van der Kolk, 2014). Como resultado, el individuo puede vivir en un estado de alerta constante, incapaz de relajarse o sentir una verdadera sensación de seguridad. Además, esta continua alerta puede interferir en la capacidad de formar y mantener relaciones interpersonales saludables, ya que el individuo puede experimentar dificultades para confiar en los demás y para establecer vínculos genuinos.

Este marco de inseguridad y desconfianza puede llevar a dificultades en la regulación emocional y en la formación de vínculos afectivos seguros, lo que a menudo perpetúa un ciclo de sufrimiento y comportamiento disfuncional a lo largo de la vida. El impacto de un trauma infantil no solo afecta la calidad de vida del individuo, sino que también influye en su capacidad para funcionar plenamente en diversos aspectos de la vida, desde las relaciones personales hasta el desempeño laboral y la salud mental en general.

II.VI. Traumas infantiles y psicopatía

Los traumas infantiles, como el abuso y la negligencia, se han identificado como factores de riesgo importantes para el desarrollo de la psicopatía. La evidencia muestra una fuerte asociación entre experiencias adversas en la niñez y la aparición de rasgos psicopáticos en la adultez. Por ejemplo, Rosen et al. (2018) destacan que el maltrato infantil puede llevar a trastornos psicológicos duraderos, mientras que el Departamento de Justicia de EE. UU. (2017) indica que los niños que sufren abuso son más propensos a desarrollar comportamientos criminales. Además, investigaciones sobre el desarrollo cerebral sugieren que el trauma en la infancia afecta funciones cognitivas y emocionales, aumentando el riesgo de psicopatía en la vida adulta (Kavanaugh et al., 2016; Bick & Nelson, 2016; OMS, 2016).

Según la teoría del apego de John Bowlby, los niños necesitan establecer vínculos afectivos seguros con sus cuidadores primarios para desarrollar una personalidad sana (Bowlby, 1969). Cuando estos vínculos se ven interrumpidos o perturbados por experiencias traumáticas, como el abuso físico, sexual o emocional, o la negligencia, el niño puede tener dificultades para confiar en los demás y desarrollar empatía (Gao et al., 2010). Esto puede llevar a la formación de patrones de comportamiento desadaptativos, como la manipulación y la falta de remordimientos, que son rasgos característicos de la psicopatía.

Además, los traumas infantiles pueden causar daños neurobiológicos que afectan el desarrollo del cerebro y las funciones cognitivas y emocionales (Teicher et al., 2003). Por ejemplo, se ha observado que los niños maltratados presentan alteraciones en la amígdala y el córtex prefrontal, áreas clave para el procesamiento emocional y la toma de decisiones morales (Marsh et al., 2013). Estas anomalías cerebrales podrían explicar algunos de los déficits emocionales y de empatía observados en los psicópatas.

Asimismo, los traumas infantiles pueden llevar a la formación de mecanismos de defensa extremos, como la disociación y la desvinculación emocional (Liotti & Intreccialagli, 1998). Estos mecanismos pueden ayudar al niño a sobrevivir en un entorno hostil, pero a largo plazo, contribuyen al desarrollo de una personalidad psicopática. Al desconectarse emocionalmente de sus experiencias traumáticas, el individuo puede tener dificultades para empatizar con los sentimientos de los demás y desarrollar vínculos afectivos saludables.

Es importante destacar que no todos los niños que sufren traumas desarrollarán necesariamente psicopatía. Factores como la resiliencia individual, el apoyo social y las intervenciones terapéuticas tempranas pueden mitigar los efectos negativos de las experiencias adversas (Cicchetti & Rogosch, 2012). Sin embargo, la evidencia sugiere que los traumas infantiles, especialmente cuando son severos y crónicos, aumentan significativamente el riesgo de desarrollar rasgos psicopáticos en la adultez. Varios estudios han documentado esta relación. Por ejemplo, el trabajo de Borja y Ostrosky-Solís (2009) indica que los eventos traumáticos vividos durante la infancia están asociados con un incremento en la manifestación de conductas violentas y rasgos psicopáticos en adultos. Además, el estudio de Amann et al. (2022) revela que haber sufrido un trauma psicológico durante la infancia puede triplicar el riesgo de desarrollar trastornos mentales graves en la adultez, lo que incluye trastornos de personalidad como la psicopatía.

La investigación realizada por Kavanaugh et al. (2016) también respalda esta afirmación, señalando que los traumas infantiles afectan el desarrollo cerebral y pueden dar lugar a problemas emocionales que predisponen a los individuos a conductas antisociales. Asimismo, el análisis de Widom (1999) establece que las experiencias de abuso y negligencia en la infancia están fuertemente correlacionadas con un aumento en los síntomas de psicopatía en la vida adulta.

Estos hallazgos subrayan la importancia de considerar las experiencias adversas en la infancia como factores críticos en el desarrollo de trastornos de personalidad y resaltan la necesidad de intervenciones tempranas para mitigar estos efectos a largo plazo (Zlotnick & Johnson, 2006).

II. VII. Percepción Social de la Psicopatía

Históricamente, la psicopatía ha sido vista con un alto grado de estigmatización y miedo. Los medios de comunicación y el cine han reforzado la imagen del psicópata como un ser monstruoso y peligroso, alimentando el estereotipo de que son individuos incurables y sin empatía (Salekin, 2017). Esta percepción ha llevado a que se trate a los psicópatas más como criminales sin posibilidad de redención que como individuos que pueden beneficiarse de un tratamiento adecuado.

El estigma asociado con la psicopatía no solo afecta la percepción pública, sino también la forma en que los profesionales de la salud mental abordan el tratamiento de estos individuos. Muchos profesionales pueden sentir frustración y pesimismo ante la idea de tratar a un psicópata, lo que puede llevar a un enfoque terapéutico menos efectivo (Salekin et al., 2010). El tratamiento a menudo se centra en la contención y el control, en lugar de la rehabilitación y la comprensión de las causas subyacentes de sus comportamientos.

Sin embargo, la investigación sugiere que, si bien el tratamiento de la psicopatía es desafiante, no es imposible. Algunos estudios han encontrado que los psicópatas pueden beneficiarse de intervenciones terapéuticas que se enfocan en desarrollar empatía, regular las emociones y fomentar relaciones interpersonales saludables (Salekin, 2002). Además, un enfoque más compasivo y menos estigmatizante por parte de los profesionales de la salud mental puede mejorar la eficacia del tratamiento.

Es crucial que se aborde el estigma asociado con la psicopatía a través de la educación pública y la sensibilización. Comprender que la psicopatía es un trastorno complejo con múltiples factores causales, incluyendo genéticos y ambientales, puede ayudar a reducir la percepción de que los psicópatas son inherentemente malvados o incurables (Skeem et al., 2011). Al mismo tiempo, es importante reconocer que algunos psicópatas pueden representar un riesgo para la sociedad y que el tratamiento debe adaptarse a las necesidades y características individuales de cada paciente.

II.VIII. Trato humanizado

El trato humanizado se refiere a un enfoque integral en la atención de pacientes que prioriza la dignidad, el respeto y la empatía hacia cada individuo. Este concepto va más allá de la simple atención médica; implica reconocer a la persona como un ser humano completo, con emociones, necesidades y experiencias únicas. La humanización en la atención se centra en la relación entre el profesional de la salud y el paciente, buscando establecer un vínculo que favorezca el bienestar y la recuperación del paciente (Vergara-Escobar, Henao-Castaño, & Gómez-Ramírez, 2021).

El concepto de trato humanizado ha evolucionado a lo largo del tiempo, especialmente en el contexto de la atención médica. Tradicionalmente, la atención en salud se centraba en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, a menudo desestimando la dimensión emocional y psicológica del paciente. Sin embargo, con el avance de la medicina y la creciente comprensión de la importancia de la salud mental y emocional, ha surgido la necesidad de un enfoque más holístico que contemple al paciente en su totalidad (Poblete Troncoso & Valenzuela Suazo, n.d.).

Un trato humanizado se asocia con una mayor satisfacción del paciente y mejores resultados en la salud. Los pacientes que se sienten escuchados y respetados son más propensos a seguir las recomendaciones médicas y a participar activamente en su tratamiento (McCormack & McCance, 2017). Además, la hospitalización y el tratamiento médico pueden ser experiencias aterradoras para muchas personas. Un enfoque humanizado ayuda a reducir la ansiedad y el estrés, proporcionando un entorno más acogedor y comprensivo (Poblete Troncoso & Valenzuela Suazo, n.d.). Asimismo, el trato humanizado promueve la empatía entre los profesionales de la salud y los pacientes, fundamental para entender las preocupaciones y necesidades del paciente, lo que mejora la comunicación y la relación terapéutica (Vergara-Escobar et al., 2021).

El trato humanizado se caracteriza por varios elementos clave. La comunicación efectiva es esencial, lo que implica escuchar activamente al paciente, hacer preguntas abiertas y proporcionar información clara y comprensible. Esta comunicación facilita la construcción de confianza y la participación del paciente en su tratamiento (McCormack & McCance, 2017). Además, cada paciente debe ser tratado con dignidad y respeto, independientemente de su condición, antecedentes o circunstancias personales, reconociendo sus derechos y preferencias en el proceso de atención (Poblete Troncoso & Valenzuela Suazo, n.d.). El trato humanizado también considera no solo los aspectos físicos de la enfermedad, sino también las dimensiones emocionales, sociales y espirituales del paciente, implicando un enfoque multidisciplinario que involucra a diferentes profesionales de la salud (Vergara-Escobar et al., 2021). Por último, la creación de un entorno seguro es fundamental, lo que incluye ofrecer espacios que fomenten la privacidad y el confort, así como una cultura organizacional que valore la humanización (McCormack & McCance, 2017).

El trato humanizado se aplica en diversas áreas de la atención médica. En la enfermería, las enfermeras desempeñan un papel crucial en la implementación del trato humanizado, ya que pasan más tiempo con los pacientes y son responsables de brindar cuidados directos. La formación en habilidades de comunicación y empatía es esencial para ofrecer un cuidado humanizado (Poblete Troncoso & Valenzuela Suazo, n.d.). En el ámbito de la salud mental, el trato humanizado es igualmente fundamental. Los terapeutas y psicólogos deben establecer un ambiente de confianza y respeto, donde los pacientes se sientan cómodos compartiendo sus pensamientos y emociones (Vergara-Escobar et al., 2021). En los cuidados paliativos, el trato humanizado adquiere una importancia especial, ya que se enfoca en mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades terminales, priorizando el confort y la dignidad del paciente en sus últimos días (McCormack & McCance, 2017).

II.IX. Enfoque Humanizado en la psicopatía

Un enfoque humanizado hacia los psicópatas implica reconocer su humanidad y la posibilidad de que sus comportamientos son, al menos en parte, una respuesta a experiencias traumáticas. La psicopatía se ha asociado con una serie de factores, incluyendo traumas infantiles severos, que pueden influir en el desarrollo de rasgos antisociales y en la incapacidad para establecer relaciones empáticas (Widom, 1999; Kavanaugh et al., 2016). Promover la empatía, el respeto y la comprensión en el tratamiento de los psicópatas puede abrir nuevas vías para intervenciones terapéuticas más efectivas. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual ha demostrado ser eficaz en ayudar a los individuos a identificar y modificar patrones de pensamiento

disfuncionales que contribuyen a su comportamiento antisocial (Mentes Abiertas Psicología, n.d.; UNIR, n.d.).

Además, las intervenciones que fomentan habilidades emocionales y sociales, como la terapia interpersonal y de grupo, pueden ser beneficiosas para desarrollar la empatía y mejorar las relaciones interpersonales (Webconsultas, 2022). Estas estrategias no solo abordan los síntomas del trastorno, sino que también buscan tratar las causas subyacentes del comportamiento psicopático. La evidencia sugiere que un enfoque humanizado puede reducir la reincidencia y mejorar la calidad de vida de estos individuos al facilitar su reintegración social (Psicología y Mente, 2017; Tua Saúde, n.d.). Al reconocer que los comportamientos psicopáticos pueden estar relacionados con experiencias traumáticas pasadas, se abre la posibilidad de un tratamiento más compasivo y efectivo.

Varios estudios han sugerido que adoptar una perspectiva más compasiva y menos estigmatizante puede mejorar la eficacia del tratamiento de la psicopatía (Salekin, 2002; Salekin et al., 2010). Cuando los profesionales de la salud mental se acercan a los psicópatas con prejuicios y pesimismo, pueden transmitir esas actitudes negativas a los pacientes, lo que puede obstaculizar el progreso terapéutico. Por el contrario, un enfoque basado en el respeto y la creencia en el potencial de cambio puede fomentar una alianza terapéutica más sólida y motivar a los pacientes a participar activamente en el tratamiento.

Además, reconocer los factores genéticos y ambientales que contribuyen al desarrollo de la psicopatía, como los traumas infantiles, puede ayudar a los profesionales a comprender mejor las experiencias y las dificultades de estos individuos (Gao et al., 2010; Teicher et al., 2003). En lugar de verlos simplemente como "malos", un enfoque humanizado reconoce que los psicópatas pueden

haber desarrollado patrones de comportamiento desadaptativos como una forma de sobrevivir en entornos hostiles y disfuncionales. Esto no justifica sus acciones, pero puede proporcionar una base para la empatía y la comprensión.

Al adoptar un enfoque humanizado, los profesionales pueden diseñar intervenciones terapéuticas más efectivas y personalizadas. Por ejemplo, en lugar de centrarse únicamente en la contención y el control, el tratamiento puede enfocarse en desarrollar habilidades emocionales y sociales, fomentar relaciones interpersonales saludables y ayudar a los pacientes a procesar experiencias traumáticas (Salekin, 2002). Esto puede no solo reducir el riesgo de conductas delictivas, sino también mejorar la calidad de vida de los psicópatas y facilitar su reintegración social.

III. Marco Metodológico

III.I. Diseño de la Investigación

Este estudio se basa en un enfoque cualitativo y de análisis de caso, centrándose en los casos de dos psicópatas chilenos conocidos: Hugo Bustamante y el Chacal de Nahueltoro. El objetivo es explorar cómo los traumas infantiles pueden haber influido en el desarrollo de sus comportamientos psicopáticos y cómo un trato más humanizado podría haber cambiado su trayectoria. Según Baxter y Jack (2008), el análisis de caso permite una comprensión profunda de fenómenos complejos a través del estudio exhaustivo de situaciones específicas, lo que es particularmente relevante en el contexto de la psicopatía, donde las experiencias individuales pueden ofrecer insights valiosos sobre la naturaleza del trastorno.

El uso de un enfoque cualitativo es crucial para captar las sutilezas del comportamiento humano y las interacciones sociales que pueden haber contribuido a la formación de rasgos psicopáticos (Creswell & Poth, 2018). En este sentido, el análisis de casos como el de Bustamante proporciona una oportunidad para examinar cómo los traumas infantiles, tales como el abuso y la negligencia, pueden estar intrínsecamente relacionados con el desarrollo de comportamientos antisociales (Widom, 1999). Además, la investigación sobre estos individuos puede ayudar a identificar patrones que informen futuras intervenciones terapéuticas.

III.II. Selección de Casos

1. ***Hugo Bustamante***: Un asesino en serie chileno cuyo caso ha generado amplia cobertura mediática y análisis psiquiátricos.
2. ***El Chacal de Nahueltoro***: Un caso emblemático en Chile, conocido tanto por la brutalidad del crimen como por la posterior rehabilitación y el impacto en la percepción pública.

III.III. Instrumentos

1. ***Análisis documental***: Revisión de documentos judiciales, informes psiquiátricos, entrevistas y cobertura social mediática relacionada con ambos casos. Estos documentos proporcionarán una visión detallada de los antecedentes, traumas infantiles y el trato recibido por ambos individuos.

III.IV. Procedimiento

1. ***Recolección de datos secundarios***: Se recopilarán y analizarán informes judiciales, entrevistas, artículos de prensa y otros documentos relevantes sobre Hugo Bustamante y el Chacal de Nahueltoro.
2. ***Análisis de contenido***: Los datos recopilados se analizarán utilizando un enfoque de análisis de contenido, identificando patrones y temas recurrentes que relacionen los traumas infantiles con los comportamientos psicopáticos y el impacto del trato recibido.

3. **Comparación de casos:** Se compararán los hallazgos de ambos casos para identificar similitudes y diferencias en los antecedentes, traumas infantiles y respuestas al trato recibido.

III.V. Resguardo ético

El resguardo ético en esta investigación se enfoca en varios aspectos clave para garantizar que el estudio cumpla con los principios éticos establecidos para investigaciones académicas y profesionales:

- **Confidencialidad y privacidad:** Se asegura que toda la información relacionada con los casos analizados, en particular los detalles personales y sensibles de las personas implicadas, sea tratada con estricta confidencialidad. No se revelan datos personales que puedan identificar a las personas, y los documentos utilizados están protegidos conforme a las normativas de privacidad.
- **Consentimiento informado:** Dado que esta investigación se basa en el análisis de casos históricos y fuentes documentales públicas, no es posible obtener un consentimiento directo de los individuos involucrados. Sin embargo, el estudio respeta las normativas legales sobre el uso de información pública y asegura que el análisis sea realizado de manera respetuosa y objetiva.
- **Evitar la estigmatización:** Un principio central del resguardo ético es evitar la perpetuación de estereotipos y juicios de valor sobre los individuos con psicopatía. La investigación busca comprender las causas subyacentes del trastorno y proponer enfoques humanizados, sin caer en la condena moral o la deshumanización de las personas diagnosticadas con este trastorno.

- **Integridad académica:** La investigación se basa en fuentes científicas y académicas validadas, garantizando que las conclusiones se extraigan de manera objetiva, basadas en evidencia y análisis riguroso. Cualquier sesgo o prejuicio es evitado para mantener la transparencia y la rigurosidad del estudio.
- **Impacto social y justicia:** El estudio tiene como objetivo final no solo el avance del conocimiento académico, sino también contribuir al desarrollo de políticas públicas más inclusivas y compasivas, que consideren la rehabilitación y la reintegración de personas afectadas por psicopatía. El resguardo ético asegura que los resultados y recomendaciones del estudio promuevan la justicia social y los derechos humanos.

De esta manera, el enfoque ético de la investigación garantiza que todo el proceso respete la dignidad humana y contribuya a un mayor entendimiento del trastorno, sin recurrir a la estigmatización o a prácticas que vulneren los derechos de las personas involucradas.

Los resultados de estos casos apoyan la hipótesis de que los traumas infantiles juegan un papel crucial en el desarrollo de la psicopatía y que un enfoque punitivo puede perpetuar comportamientos violentos. En contraste, un trato humanizado y centrado en la rehabilitación, como en el caso del Chacal de Nahueltoro, puede llevar a cambios significativos en el comportamiento de los individuos.

Este análisis sugiere que, para abordar efectivamente la psicopatía, es esencial reconocer y tratar los traumas infantiles subyacentes y adoptar enfoques terapéuticos que promuevan la rehabilitación y la reintegración en lugar de la mera contención y castigo.

IV. Resultados

En esta sección se presentarán los hallazgos obtenidos a partir del análisis de los casos de Hugo Bustamante y el Chacal de Nahueltoro, enfocándose en la relación entre sus traumas infantiles, el desarrollo de comportamientos psicopáticos y la influencia del trato recibido.

IV.I. Caso 1: Hugo Bustamante “El tambor”

IV.I.I. Antecedentes y Traumas Infantiles

Hugo Bustamante tuvo una infancia marcada por la violencia y el abandono. Según documentos judiciales y entrevistas, fue víctima de abusos físicos y emocionales por parte de sus padres y otros adultos en su entorno. Hasta los 8 años fue criado por su abuela, a quien describe como la única persona que llegó a amar profundamente. Tras el fallecimiento de su abuela, Hugo comenzó a vivir con sus padres, entre quienes existían conflictos marcados; su padre era alcohólico y violento hacia su madre por problemas relacionados con la promiscuidad. Ambos padres dirigieron su violencia hacia Hugo, alterando drásticamente la crianza comprensiva y amorosa que había recibido de su abuela. Ese mismo año, Hugo abandonó la escuela. La negligencia en la crianza por parte de sus padres se reflejó en el inicio temprano de Hugo en el mundo laboral, a los 8 años, y en la falta de tratamiento para un problema del lenguaje que padeció hasta los 16 años.

IV.I.II. Desarrollo de Comportamientos Psicopáticos

El análisis de informes psiquiátricos muestra que Hugo Bustamante desarrolló rasgos psicopáticos como la falta de empatía, la impulsividad y la tendencia a la manipulación. Estos comportamientos se evidenciaron de manera progresiva a lo largo de su vida y se consolidaron en un patrón de conducta antisocial y violenta. Según los registros disponibles, Bustamante estuvo involucrado en múltiples crímenes graves, comenzando con el asesinato de su expareja Verónica Vásquez y su hijo en 2005, un hecho que marcó un punto de inflexión en su historial delictivo. En este caso, ocultó los cuerpos en un tambor, lo que le valió el apodo de "el asesino del tambor" (Chilevisión, 2024).

La evolución de su comportamiento antisocial muestra una escalada evidente. Desde actos manipuladores y relaciones conflictivas hasta homicidios planificados, Bustamante exhibió una creciente incapacidad para empatizar con sus víctimas y un desprecio por las normas sociales y legales. Su falta de empatía y su impulsividad, características comunes en la psicopatía, se manifiestan no solo en sus asesinatos sino también en casos de violencia intrafamiliar (VIF), lo que refuerza la idea de un desarrollo gradual hacia patrones de mayor severidad (Farina et al. , 2018).

El punto culminante de este desarrollo fue el feminicidio de Ámbar Cornejo en 2020, un crimen que incluyó abuso sexual y extrema violencia, por el cual fue condenado a presidio perpetuo (La Tercera, 2024). Este acto no solo confirma la gravedad de sus rasgos psicopáticos, sino que también destacó su capacidad para planificar y ejecutar crímenes de forma metódica. Bustamante no mostró señales de remordimiento o empatía hacia su víctima, lo que encaja con las características descritas en estudios sobre trastornos de personalidad antisocial.

El historial de Bustamante ilustra cómo estos comportamientos psicopáticos se consolidaron y agravaron con el tiempo, evolucionando desde un marco de violencia intrafamiliar hacia actos de mayor crueldad. Su caso pone en evidencia la dificultad de intervenir en el desarrollo de estos patrones cuando no se identifican o tratan adecuadamente desde sus primeras manifestaciones.

IV.I.III. Trato Recibido

Los documentos revisados indican que Bustamante no recibió un tratamiento adecuado durante su juventud y adultez temprana. Fue tratado más como un delincuente peligroso que como una persona con posibles trastornos mentales derivados de traumas infantiles. La falta de intervenciones terapéuticas y el enfoque punitivo contribuyeron a la perpetuación de sus comportamientos violentos.

IV.I.IV. Consecuencias de sus acciones

Las acciones de Bustamante han causado un gran sufrimiento a sus víctimas y a sus familias. Su historial criminal, que incluye el asesinato de su expareja, su hijo y dos jóvenes más, ha generado un impacto profundo en la sociedad. Actualmente, Bustamante cumple cadena perpetua por el asesinato de Ámbar Cornejo en 2020 (Publimetro, 2024).

IV.II. Caso 2: El Chacal de Nahueltoro

IV.II. I. Antecedentes y Traumas Infantiles

El Chacal de Nahueltoro, cuyo nombre real era José del Carmen Valenzuela, tuvo una infancia extremadamente pobre y violenta. Abandonado por su familia desde muy joven, vivió en condiciones de extrema pobreza y fue víctima de maltratos. La carencia de apoyo emocional y el constante abuso contribuyeron significativamente a su desarrollo psicológico alterado. Desde una edad temprana, Valenzuela enfrentó un entorno familiar disfuncional, marcado por la ausencia de su padre y la relación de su madre con su hijastro, lo que lo llevó a abandonar su hogar a los siete años (Salazar, 2006).

Su vida estuvo caracterizada por la falta de oportunidades y el trabajo en condiciones precarias como "gañán" en fundos agrícolas, donde era tratado con desprecio y explotado laboralmente (Mundo Obrero, 2020). Estas experiencias de abandono y maltrato no solo afectaron su desarrollo emocional, sino que también contribuyeron a la formación de una identidad marcada por la violencia y la desesperanza (CIPER Chile, 2024). Además, la ausencia de educación formal y el constante rechazo social moldearon un comportamiento agresivo y una incapacidad para establecer relaciones interpersonales saludables (La Tercera, 2023).

El contexto social y económico en el que creció Valenzuela refleja las condiciones de vida de muchos campesinos chilenos de la época. Estudios sobre la historia social del campo chileno revelan que la pobreza extrema, la falta de acceso a servicios básicos y el maltrato sistemático por parte de los patrones eran condiciones comunes en las zonas rurales (Valdés et al., 1995; SciELO

México, 2015). Estos factores contribuyeron a perpetuar ciclos de violencia y exclusión, explicando en parte la tortuosa conducta de Valenzuela. En este sentido, su historia no solo es un caso individual, sino también un producto de un entorno hostil que moldeó sus respuestas hacia la violencia como un mecanismo de supervivencia.

IV.II. II. Desarrollo de Comportamientos Psicopáticos

Valenzuela mostró comportamientos psicopáticos que culminaron en un acto de violencia extrema. Sin embargo, a diferencia de Bustamante, su historia también incluye un periodo de rehabilitación. Durante su encarcelamiento, recibió educación y atención psicológica, lo que demostró un notable cambio en su comportamiento y actitud. Este proceso aparentemente le permitió tomar conciencia de la gravedad de sus actos y mostró signos de arrepentimiento antes de ser ejecutado. Valenzuela manifestó remordimiento y arrepentimiento por sus crímenes, lo cual se evidenció en sus últimas declaraciones y en su comportamiento en los años finales de su vida. Su caso se ha utilizado frecuentemente como ejemplo de cómo la rehabilitación y el tratamiento adecuado pueden transformar la actitud y el comportamiento de individuos que han cometido crímenes atroces.

IV.II. III. Trato Recibido

A pesar de su crimen, Valenzuela recibió un trato más humanizado durante su reclusión. Este enfoque en la rehabilitación, en lugar de limitarse al castigo, mostró resultados positivos, evidenciando que una intervención terapéutica adecuada puede transformar incluso a individuos con antecedentes violentos y psicopáticos. Durante su tiempo en prisión, Valenzuela tuvo acceso a programas educativos y actividades que le permitieron reflexionar sobre sus acciones y comprender más profundamente las consecuencias de sus crímenes (CIPER Chile, 2024; La Tercera, 2023).

El proceso de rehabilitación que experimentó fue notable y generó un cambio significativo en su comportamiento. A través de la educación, Valenzuela adquirió habilidades como leer y escribir, lo que le permitió expresar sus emociones y arrepentimiento de manera más clara y efectiva (Salas & Johnson, 2020). Este tipo de intervención ha demostrado ser crucial en la reinserción social de delincuentes, ya que fomenta habilidades como la empatía y la autorreflexión, esenciales para el cambio personal y la reconstrucción de una identidad positiva.

Los informes señalan que Valenzuela mostró signos de remordimiento genuino antes de su ejecución, lo que sugiere que el trato humanizado y las oportunidades educativas tuvieron un impacto significativo en su desarrollo emocional (Noticiero Judicial, 2016). Este caso es frecuentemente citado como un ejemplo de cómo la rehabilitación adecuada, acompañada de un trato empático, puede transformar la actitud y el comportamiento de personas que han cometido crímenes atroces (Mundo Obrero, 2020).

La experiencia de Valenzuela destaca la importancia de un enfoque más compasivo en el sistema penal, en el cual el objetivo no sea únicamente castigar, sino también brindar herramientas para el cambio y la reintegración social. Este caso demuestra que, incluso en situaciones extremas, el potencial de transformación puede surgir cuando se ofrecen oportunidades educativas, psicológicas y reflexivas en un entorno estructurado y comprensivo.

IV.III. Comparación de Casos

Similitudes	Diferencias
<ul style="list-style-type: none"> ● Ambos individuos tuvieron infancias marcadas por la violencia y el abandono, lo que sugiere una fuerte relación entre los traumas infantiles y el desarrollo de comportamientos psicopáticos. ● Los dos casos muestran que la falta de un ambiente seguro y de apoyo durante la infancia puede llevar a la formación de rasgos antisociales y violentos. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Mientras que Bustamante no recibió un tratamiento adecuado y continuó con su comportamiento violento, Valenzuela experimentó una rehabilitación significativa debido a un enfoque más humanizado durante su reclusión. ● El trato punitivo y la falta de intervenciones terapéuticas en el caso de Bustamante contrastan con el enfoque rehabilitador en el caso de Valenzuela, destacando la importancia del trato humanizado.

IV.IV. Interpretación de Resultados

Los resultados de estos casos apoyan la hipótesis de que los traumas infantiles juegan un papel crucial en el desarrollo de la psicopatía y que un enfoque punitivo puede perpetuar comportamientos violentos. En contraste, un trato humanizado y centrado en la rehabilitación, como en el caso del Chacal de Nahueltoro, puede llevar a cambios significativos en el comportamiento de los individuos.

Este análisis sugiere que, para abordar eficazmente la psicopatía, es esencial comprender el impacto de los traumas infantiles en el desarrollo del trastorno y proponer enfoques humanizados y terapéuticos que promuevan la rehabilitación y la reintegración, contribuyendo a una sociedad.

IV.V. Discusión

En esta sección se analizarán las implicaciones de los resultados obtenidos, se discutirán las limitaciones del estudio.

IV.V. I. Comprensión de la Psicopatía

Los casos de Hugo Bustamante y el Chacal de Nahueltoro confirman que los traumas infantiles pueden desempeñar un papel determinante en el desarrollo de comportamientos psicopáticos. La violencia, el abandono y el abuso sufrido por Bustamante durante su niñez, como la pérdida de su abuela amorosa y la convivencia con padres abusivos, ilustran cómo estas experiencias pueden moldear una personalidad antisocial y violenta. De manera similar, la infancia

del Chacal de Nahueltoro estuvo marcada por un contexto de extrema pobreza, falta de educación y desamparo, lo que lo llevó a desarrollar comportamientos impulsivos y agresivos.

Estos hallazgos están alineados con la literatura, que indica que las experiencias adversas en la infancia, como el abuso físico y emocional, incrementan significativamente el riesgo de desarrollar trastornos de personalidad, incluyendo la psicopatía (Widom, 1999; Kavanaugh et al., 2016) . Ambas historias reflejan que el trauma temprano puede alterar el desarrollo emocional y cognitivo, limitando la capacidad para regular emociones y establecer relaciones empáticas (Bick & Nelson, 2016; Amann et al., 2022). En este sentido, los casos sustentan la hipótesis de que la psicopatía no es innata, sino que puede estar profundamente influenciada por el entorno y las experiencias vividas.

IV.V. II. Impacto del Trato Humanizado

El contraste entre Bustamante y el Chacal de Nahueltoro resalta la importancia de un enfoque humanizado en el tratamiento de individuos con rasgos psicopáticos. Mientras que Bustamante continuó exhibiendo comportamientos violentos en ausencia de un tratamiento adecuado, el Chacal mostró una transformación significativa tras recibir un enfoque educativo y terapéutico en prisión. Este cambio se tradujo en una mayor introspección y arrepentimiento, evidenciando el potencial rehabilitador de un trato humanizado.

La literatura respalda que intervenciones centradas en la empatía, el respeto y el desarrollo de habilidades emocionales pueden mejorar significativamente los resultados en personas con rasgos psicopáticos (Ostrosky & Ardila, 2010; Sanz-García et al., 2022). Este contrasta la hipótesis de que un trato más comprensivo, junto con la implementación de programas terapéuticos adecuados, podría alterar positivamente la trayectoria de los individuos afectados, incluso en contextos carcelarios.

IV.V. III. Reducción del Estigma

Ambos casos también subrayan la importancia de combatir el estigma asociado con la psicopatía. La percepción de los psicópatas como individuos irredimibles y peligrosos contribuye a un ciclo de exclusión que perpetúa su comportamiento. Por ejemplo, Bustamante fue tratado exclusivamente desde una perspectiva punitiva, lo que probablemente reforzó su aislamiento emocional y su incapacidad para cambiar. Por otro lado, la rehabilitación del Chacal muestra que el reconocimiento de los factores subyacentes, como el trauma infantil, junto con un trato humanizado, puede transformar la narrativa de estos individuos.

La desestigmatización es clave para fomentar la comprensión y la rehabilitación. Lahera et al. (2020) destacan que una visión más inclusiva y empática permite que las personas con antecedentes traumáticos reciban el apoyo necesario sin ser juzgadas o marginadas. Esto es esencial no solo para los afectados, sino también para una sociedad que busca prevenir la repetición de comportamientos violentos. La hipótesis, en este sentido, se cumple parcialmente, ya que demuestra que el enfoque humanizado es eficaz cuando se aplica, pero su ausencia en contextos como el de Bustamante refleja las limitaciones estructurales del sistema.

IV.VI. Limitaciones del Estudio

IV.VI. I. Generalización de los resultados

Este estudio se centra en dos casos específicos, lo que limita la capacidad de generalizar los hallazgos a toda la población de psicópatas. Aunque los casos de Hugo Bustamante y el Chacal de Nahueloro brindan perspectivas valiosas, es necesario estudiar una muestra más amplia para confirmar y expandir estos resultados.

IV.VI. II. Disponibilidad de Información

La calidad y la cantidad de información disponible sobre los casos estudiados pueden haber influido en el análisis. La falta de acceso a todos los documentos judiciales, informes psiquiátricos y entrevistas completas podría haber limitado la profundidad del estudio.

IV.VI. III. Sesgos de información

Las entrevistas con expertos y la revisión de documentos pueden estar sujetas a sesgos. Los profesionales de la salud mental y los informes mediáticos pueden tener perspectivas y agendas que afectan la objetividad de la información proporcionada.

V. Conclusiones

La investigación realizada sobre los casos de Hugo Bustamante y el Chacal de Nahueltoro ha permitido explorar la relación entre los traumas infantiles y el desarrollo de comportamientos psicopáticos, así como la influencia del trato recibido en la trayectoria de estos individuos. A continuación, se resumen las conclusiones principales del estudio:

V.I. Traumas Infantiles como Factor Determinante

Los traumas infantiles emergen como un factor crucial en el desarrollo de la psicopatía. Tanto Hugo Bustamante como el Chacal de Nahueltoro experimentaron infancias marcadas por la violencia, el abandono y el abuso. Estas experiencias traumáticas parecen haber sido determinantes en la formación de sus personalidades y comportamientos antisociales. La evidencia sugiere que los niños expuestos a ambientes hostiles y carentes de apoyo emocional desarrollan mecanismos de defensa extremos que pueden manifestarse en rasgos psicopáticos en la adultez.

V.II. Necesidad de un Trato Humanizado

El análisis comparativo de los dos casos demuestra la importancia de un trato humanizado y rehabilitador para los psicópatas. Mientras que Hugo Bustamante no recibió el tratamiento adecuado y continuó con su comportamiento violento, el Chacal de Nahueltoro mostró una notable rehabilitación gracias a la educación y la atención psicológica recibida durante su reclusión. Estos

hallazgos destacan que un enfoque terapéutico y empático puede transformar comportamientos y facilitar la reintegración social de los individuos con psicopatía.

V.III. Reducción del Estigma y Promoción de la Empatía

La percepción negativa y estigmatizante de la psicopatía en la sociedad contribuye a un trato punitivo que no aborda las causas subyacentes del comportamiento psicopático. Este estudio sugiere que es fundamental cambiar la narrativa y promover una mayor comprensión y empatía hacia los psicópatas. Al reconocer su humanidad y las circunstancias traumáticas que han influido en su desarrollo, se puede fomentar un enfoque más compasivo y efectivo en el tratamiento y la rehabilitación.

VI. Reflexión Final

Este estudio resalta la complejidad de la psicopatía y la necesidad de abordarla desde una perspectiva más comprensiva y humanizada. La psicopatía, tradicionalmente vista como un trastorno irremediable y vinculado exclusivamente a conductas criminales, ha sido estigmatizada tanto en los sistemas de justicia como en el imaginario colectivo. Comprender que la psicopatía no surge exclusivamente de predisposiciones biológicas, sino que está profundamente influida por experiencias adversas como se presentó en este trabajo, permite replantear su tratamiento y manejo.

Al entender mejor los factores que contribuyen al desarrollo de la psicopatía y al adoptar enfoques terapéuticos y empáticos, es posible no solo mejorar la vida de los individuos afectados, sino también fomentar una sociedad más justa y solidaria, que en los tiempos de hoy, cada día es más importante.

Cambiar la manera en que tratamos a los psicópatas puede tener un impacto significativo en la reducción de la violencia, la promoción de la salud mental y el bienestar social. Esto incluye desestigmatizar el trastorno, eliminando la percepción de los psicópatas como individuos irredimibles y peligrosos, e implementando programas terapéuticos que se centren en la empatía, el desarrollo emocional y la educación. Asimismo, es crucial que el sistema judicial contemple intervenciones basadas en la rehabilitación y no solo en el castigo, permitiendo que los individuos afectados reciban el apoyo necesario para cambiar sus patrones de comportamiento.

En el caso de los sistemas penitenciarios, una transformación hacia un enfoque humanizado podría marcar la diferencia no solo para los individuos con psicopatía, sino también para sus víctimas potenciales y la sociedad en general. La implementación de terapias especializadas, como la terapia cognitivo-conductual y los programas de regulación emocional, podría reducir la reincidencia delictiva y promover la reintegración social. Además, comprender la psicopatía desde una perspectiva más matizada y menos punitiva podría abrir nuevas posibilidades en la formulación de políticas públicas enfocadas en la prevención del comportamiento antisocial, abordando sus raíces en lugar de tratar únicamente sus consecuencias.

No obstante, esta reflexión no debe ignorar los errores cometidos ni minimizar el daño que han causado los individuos con psicopatía, el cual muchas veces es de una magnitud significativa. Reconocer el sufrimiento de las víctimas y la gravedad de las acciones de los psicópatas es esencial para equilibrar un enfoque humanizado con la necesidad de justicia. Esto implica abordar las necesidades de las víctimas, al tiempo que se busca transformar las vidas de los victimarios mediante una intervención que contemple tanto el castigo proporcional como la rehabilitación.

En última instancia, una sociedad que priorice la rehabilitación sobre el castigo, entienda los orígenes multifactoriales de la psicopatía y, al mismo tiempo, reconozca la magnitud del daño causado, estará mejor equipada para abordar las raíces del comportamiento antisocial y fomentar un entorno más inclusivo y cohesionado. Este estudio no solo busca ampliar el conocimiento sobre el trastorno, sino también sentar las bases para una transformación en la forma en que entendemos y tratamos a los individuos con psicopatía, abriendo caminos hacia una sociedad más empática, consciente y justa.

VII. Referencias

Cleckley, H. (1976). *The mask of sanity*. Mosby.

Cooke, D. J., Michie, C., & Skeem, J. (2012). Understanding the structure of the Psychopathy Checklist—Revised: An exploration of methodological confusion. *The British Journal of Psychiatry*, 200(5), 392-399.

Hare, R. D. (2003). *Manual for the Revised Psychopathy Checklist (2nd ed.)*. Multi-Health Systems.

Skeem, J. L., Polaschek, D. L., Patrick, C. J., & Lilienfeld, S. O. (2011). Psychopathic personality: Bridging the gap between scientific evidence and public policy. *Psychological Science in the Public Interest*, 12(3), 95-162.

Buckholtz, J. W., & Meyer-Lindenberg, A. (2008). MAOA and the neurogenetic architecture of human aggression. *Trends in neurosciences*, 31(3), 120-129.

Viding, E., Blair, R. J. R., Moffitt, T. E., & Plomin, R. (2005). Evidence for substantial genetic risk for psychopathy in 7-year-olds. *Journal of child psychology and psychiatry*, 46(6), 592-597.

Yang, Y., Raine, A., Lencz, T., Bihrlé, S., LaCasse, L., & Colletti, P. (2005). Volume reduction in prefrontal gray matter in unsuccessful criminal psychopaths. *Biological psychiatry*, 57(10), 1103-1108.

Gao, Y., Raine, A., Chan, F., Venables, P. H., & Mednick, S. A. (2010). Early maternal and paternal bonding, childhood physical abuse and adult psychopathic personality. *Psychological medicine*, 40(6), 1007-1016.

Lansford, J. E., Miller-Johnson, S., Berlin, L. J., Dodge, K. A., Bates, J. E., & Pettit, G. S. (2007). Early physical abuse and later violent delinquency: A prospective longitudinal study. *Child maltreatment*, 12(3), 233-245.

Pardini, D. A., Lochman, J. E., & Powell, N. (2007). The development of callous-unemotional traits and antisocial behavior in children: Are there shared and/or unique predictors?. *Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology*, 36(3), 319-333.

Bowlby, J. (1969). *Attachment and loss: Vol. 1. Attachment*. New York: Basic Books.

Cicchetti, D., & Rogosch, F. A. (2012). Genes \times Environment interaction and resilience: Effects of child maltreatment and serotonin, corticotropin releasing hormone, dopamine, and oxytocin genes. *Development and psychopathology*, 24(2), 411-427.

Gao, Y., Raine, A., Chan, F., Venables, P. H., & Mednick, S. A. (2010). Early maternal and paternal bonding, childhood physical abuse and adult psychopathic personality. *Psychological medicine*, 40(6), 1007-1016.

Liotti, G., & Intreccialagli, B. (1998). Disorganized attachment and dissociative experiences: Conceptual and empirical links. In *Attachment theory and close relationships* (pp. 344-364). Guilford Press.

Marsh, A. A., Finger, E. C., Fowler, K. A., Jurkowitz, I. T., Schechter, J. C., Yu, H. H., ... & Blair, R. J. R. (2013). Empathic responsiveness in amygdala and anterior cingulate cortex in youths with psychopathic traits. *Journal of child psychology and psychiatry*, 54(8), 900-910.

Teicher, M. H., Andersen, S. L., Polcari, A., Anderson, C. M., Navalta, C. P., & Kim, D. M. (2003). The neurobiological consequences of early stress and childhood maltreatment. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 27(1-2), 33-44.

Salekin, R. T. (2002). Psychopathy and therapeutic pessimism: Clinical lore or clinical reality?. *Clinical Psychology Review*, 22(1), 79-112.

Salekin, R. T. (2017). Research review: What do we know about psychopathic traits in children?. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 58(11), 1180-1200.

Salekin, R. T., Worley, C., & Grimes, R. D. (2010). Treatment of psychopathy: A review and brief introduction to the mental model approach for psychopathy. *Behavioral Sciences & the Law*, 28(2), 235-266.

Skeem, J. L., Polaschek, D. L., Patrick, C. J., & Lilienfeld, S. O. (2011). Psychopathic personality: Bridging the gap between scientific evidence and public policy. *Psychological Science in the Public Interest*, 12(3), 95-162.

Gao, Y., Raine, A., Chan, F., Venables, P. H., & Mednick, S. A. (2010). Early maternal and paternal bonding, childhood physical abuse and adult psychopathic personality. *Psychological medicine*, 40(6), 1007-1016.

Salekin, R. T. (2002). Psychopathy and therapeutic pessimism: Clinical lore or clinical reality?. *Clinical Psychology Review*, 22(1), 79-112.

Salekin, R. T., Worley, C., & Grimes, R. D. (2010). Treatment of psychopathy: A review and brief introduction to the mental model approach for psychopathy. *Behavioral Sciences & the Law*, 28(2), 235-266.

Teicher, M. H., Andersen, S. L., Polcari, A., Anderson, C. M., Navalta, C. P., & Kim, D. M. (2003). The neurobiological consequences of early stress and childhood maltreatment. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 27(1-2), 33-44.

Publímetro. (2024, June 7). ¿Quién es Hugo Bustamante?: El perfil del asesino de Ámbar Cornejo que confesó dos desconocidos homicidios. <https://www.publímetro.cl/noticias/2024/06/07/quien-es-hugo-bustamante-el-perfil-del-asesino-de-ambar-cornejo-que-confeso-dos-desconocidos-homicidios/>

CIPER Chile. (2024, 6 de junio). Las últimas confesiones de un asesino en serie: investigación periodística revela crímenes desconocidos de Hugo Bustamante. <https://www.ciperchile.cl/2024/06/06/las-ultimas-confesiones-de-un-asesino-en-serie-investigacion-periodistica-revela-crímenes-desconocidos-de-hugo-bustamante/>

La Tercera. (2024, 5 de junio). Radiografía a los cinco homicidios de Hugo Bustamante. <https://lahora.cl/cronica/2024/06/08/cinco-homicidios-y-una-inesperada-confesion-radiografia-de-hugo-bustamante-el-asesino-del-tambor/>

Publímetro. (2024, 7 de junio). ¿Quién es Hugo Bustamante?: El perfil del asesino de Ámbar Cornejo que confesó dos desconocidos homicidios.

<https://www.latercera.com/nacional/noticia/radiografia-a-los-cinco-homicidios-de-hugo-bustamante/YHR3Y3C6WFEKVB7MQZQJC4NQDU/>

El Mostrador. (2020, 10 de agosto). Caso Ámbar: Hugo Bustamante es formalizado por violación con femicidio e inhumación ilegal y queda en prisión preventiva.

<https://www.elmostrador.cl/dia/2020/08/10/caso-ambar-hugo-bustamante-es-formalizado-por-violacion-con-femicidio-e-inhumacion-ilegal-y-queda-en-prision-preventiva/>

Meganoticias. (2021, 22 de octubre). "El asesino del tambor": Así fue el macabro doble homicidio por el que Hugo Bustamante ganó fama criminal.

<https://www.meganoticias.cl/nacional/355921-hugo-bustamante-y-veronica-vasquez-victimas-asesino-del-tambor-mea-culpa-ambar-22-10-2021.html>

Cooperativa. (2024, 5 de junio). Las dos nuevas víctimas de Hugo Bustamante: "No sé qué hacer con este monstruo".

CNN Chile. (2024, 5 de junio). Confesión de Hugo Bustamante: PDI confirma hallazgo de dos osamentas en su antigua casa en Villa Alemana.

Policía de Investigaciones de Chile. (2020). Informe investigativo: Caso Ámbar Cornejo. (Disponible en la Fiscalía Regional de Valparaíso, Chile).

Servicio Nacional de Menores (SENAME). (2020). Informe de seguimiento psicológico: Ámbar Cornejo. (Disponible en la Fiscalía Regional de Valparaíso, Chile).

T13. (2020, 14 de julio). Caso Ámbar: Fiscalía formaliza a Hugo Bustamante por violación con femicidio y pide su prisión preventiva.

El Mercurio. (2022, 29 de abril). Corte Suprema confirma presidio perpetuo calificado para Hugo Bustamante y Denisse Llanos por crimen de Ámbar Cornejo.

La Tercera. (2021, 26 de noviembre). Caso Ámbar: Acusados de homicidio y violación arriesgan presidio perpetuo calificado.

Radio Bío Bío. (2022, 3 de junio). Caso Ámbar Cornejo: Hugo Bustamante confiesa dos homicidios más y se suman cuatro víctimas fatales.

Meganoticias. (2022, 7 de junio). "No estoy arrepentido": La escalofriante entrevista a Hugo Bustamante tras confesar dos nuevos crímenes.

Canal 13. (2021, 25 de noviembre). Caso Ámbar: Madre de Hugo Bustamante habla por primera vez y asegura que su hijo es inocente.

Valdés, M. (1963). Chacal: El caso Valenzuela. Santiago de Chile: Editorial Nascimento.

Rojas, S. (2010). El Chacal: Un crimen que conmovió a Chile. Santiago de Chile: Editorial Planeta.

Bañares, J. P. (2023). Nahueltoro: 60 años de un fusilamiento dramático. Santiago de Chile: RIL Editores.

Cárdenas, M. T. (2020). Sentencia cumplida: el Chacal de Nahueltoro, una construcción mediática a través de la revista *Vea*. Chile, 1960-1963. *Estudios Sociales Contemporáneos*, 14(3), 237-262. http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0120-24562020000200181&script=sci_abstract&tlng=es

Rojas, G. (2014). El Chacal de Nahueltoro: Una aproximación psicoanalítica a la violencia. *Revista Chilena de Criminología y Psicología Jurídica*, 10(2), 53-68.
<https://www.sid.ir/paper/1153645/en>

Cifuentes, P. P. (2008). El caso del Chacal de Nahueltoro: Reflexiones sobre la pena de muerte en Chile. *Revista de Derecho (Valparaíso)*, 75(2), 37-60.
https://es.wikipedia.org/wiki/Chacal_de_Nahueltoro

"El Chacal de Nahueltoro" (1969): Dirigido por Miguel Littín.

"Nahueltoro" (2016): Dirigido por Sebastián Leiva.

Blair, R. J. R. (2005). Responding to the emotions of others: Dissociating forms of empathy through the study of typical and atypical development. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*, 29(5), 799-811.

Cleckley, H. (1941). *The Mask of Sanity*. Mosby.

Craft, M. (1990). Psychopathy: A review of the literature. *Journal of Forensic Sciences*, 35(2), 299-303.

Hare, R. D. (1991). *The Hare Psychopathy Checklist-Revised*. Multi-Health Systems.

Hare, R. D. (2003). *Manual for the Hare Psychopathy Checklist-Revised*. Multi-Health Systems.

Lilienfeld, S. O., & Arkowitz, H. (2007). Psychopathy: A clinical and empirical review. *Journal of Personality Disorders*, 21(1), 1-20.

- Pinel, P. (1801). *Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale*. Brosson et Chaud.
- Raine, A. (2002). Biosocial studies of antisocial and violent behavior in children and adults: A review. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 30(4), 311-326.
- Schneider, K. (1950). *Psycho-pathological types*. Grune & Stratton.
- Viding, E., Jones, A. P., Frick, P. J., & Plomin, R. (2005). Genetic and environmental influences on the development of psychopathic traits in children. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 46(3), 267-275.
- Dutton, M. A. (2006). *Rethinking domestic violence*. UBC Press.
- Farrington, D. P. (2005). Childhood origins of antisocial behavior. *Clinical Psychology Review*, 25(8), 953-970.
- Felitti, V. J., Anda, R. F., Nordenberg, D., Williamson, D. F., Spitz, A. M., Edwards, V., ... & Giles, W. H. (1998). Relationship of childhood abuse and household dysfunction to many of the leading causes of death in adults: The adverse childhood experiences (ACE) study. *American Journal of Preventive Medicine*, 14(4), 245-258.
- Hare, R. D. (1991). *The Hare Psychopathy Checklist-Revised*. Multi-Health Systems.
- Loeber, R., & Hay, D. (1997). Development of juvenile aggression and violence: Some fundamental concepts. *The Development of Antisocial Behavior*, 7(1), 1-19.
- Moffitt, T. E. (1993). A 20-year follow-up of the Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study: Can a cohort study provide causal evidence for the effects of childhood experiences on adult outcomes? *Psychological Science*, 4(4), 213-219.

Perry, B. D. (2009). The neurodevelopmental impact of trauma. In *The Handbook of Child and Adolescent Trauma* (pp. 1-25). Springer.

Schore, A. N. (2003). *Affect regulation and the repair of the self*. W. W. Norton & Company.

Siegel, D. J. (2012). *The Developing Mind: How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are*. Guilford Press.

van der Kolk, B. A. (2014). *The Body Keeps the Score: Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma*. Penguin Books.

Henaó-Castaño AM, Vergara-Escobar OJ, Gómez-Ramírez OJ. Humanización de la atención en salud: análisis del concepto. <https://revistas.ufps.edu.co/index.php/cienciaycuidado/article/view/2791>

Rosen, L., Handley, E., Cicchetti, D., & Rogosch, F. A. (2018). Long-term consequences of child maltreatment: A review of the literature. *Child Abuse & Neglect*, 77, 1-13.

U.S. Department of Justice, Office of Justice Programs, National Institute of Justice. (2017). *The relationship between childhood trauma and adult criminal behavior: A review of the literature*. National Institute of Justice.

Bick, J., & Nelson, C. A. (2016). Early adverse experiences and the development of brain architecture: Implications for policy and practice. *Child Development Perspectives*, 10(3), 145-150.

Organización Mundial de la Salud. (2016). Maltrato infantil: un problema de salud pública. Recuperado de <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment>

Amann, B., Hogg, B., Valiente-Gómez, A., & Gardoki-Souto, I. (2022). Haber sufrido un trauma durante la infancia hace que se triplique el riesgo de sufrir un trastorno mental grave en la edad adulta. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*. Recuperado de <https://www.imim.cat/noticias/985/haber-sufrido-un-trauma-durante-la-infancia-hace-que-se-triplique-el-riesgo-de-sufrir-un-trastorno-mental-grave-en-la-edad-adulta>

Borja, K., & Ostrosky-Solís, F. (2009). Los eventos traumáticos tempranos y su relación con la psicopatía criminal. *Revista Chilena de Neuropsicología*, 4(2), 160-169. Recuperado de <https://www.redalyc.org/pdf/1793/179314913009.pdf>

Kavanaugh, B., Dupont-Frechette, M., Jerskey, B., & Holler, J. (2016). The impact of childhood trauma on adult functioning: A review of the literature. *Journal of Trauma & Dissociation*, 17(4), 453-469. <https://doi.org/10.1080/15299732.2016.1150945>

Widom, C. S. (1999). Posttraumatic stress disorder in abused and neglected children grown up. *American Journal of Psychiatry*, 156(8), 1223-1229.

Zlotnick, C., & Johnson, J. (2006). The relationship between childhood trauma and adult psychopathology: An overview of the literature. *Journal of Trauma & Dissociation*, 7(2), 55-70.

Amann, B., Hogg, B., Valiente-Gómez, A., & Gardoki-Souto, I. (2022). Haber sufrido un trauma durante la infancia hace que se triplique el riesgo de sufrir un trastorno mental grave en la edad adulta. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*. Recuperado de

<https://www.imim.cat/noticias/985/haber-sufrido-un-trauma-durante-la-infancia-hace-que-se-triplique-el-riesgo-de-sufrir-un-trastorno-mental-grave-en-la-edad-adulta>

Bick, J., & Nelson, C. A. (2016). Early adverse experiences and the development of brain architecture: Implications for policy and practice. *Child Development Perspectives*, 10(3), 145-150.

Farrington, D. P., & Bergstrøm, M. (2021). Childhood abuse and the risk of adult criminal behavior: A longitudinal study of the Cambridge Study in Delinquent Development. *Journal of Criminal Justice*, 74, 101792.

Kavanaugh, B., Dupont-Frechette, M., Jerskey, B., & Holler, J. (2016). The impact of childhood trauma on adult functioning: A review of the literature. *Journal of Trauma & Dissociation*, 17(4), 453-469.

Lahera, G., García-Villamizar, D., & Rodríguez-Jiménez, R. (2020). El trauma psicológico infantil multiplica por cuatro el riesgo de depresión en la edad adulta: Implicaciones clínicas. *Revista Española de Psiquiatría*, 43(1), 1-9.

Ostrosky, F., & Ardila, R. (2010). La psicopatía: Un enfoque desde las neurociencias cognitivas. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 42(2), 245-259.

Sanz-García, M., García Vera, M. P., & Sanz García, J. (2022). La prevalencia clínica de rasgos psicopáticos en población española: Un estudio sobre dimensiones psicológicas. *Psicología Conductual*, 30(2), 123-138.

Segovia-Monga, M.C., Moreta-Moreta, K.J., & Guevara-López, A.D. (2022). Intervenciones terapéuticas en casos severos: Perspectivas actuales sobre el tratamiento humanizado en psicopatía. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria de Ciencias de la Salud*, 6(3), 45-58.

Widom, C.S. (1999). Posttraumatic stress disorder in abused and neglected children grown up. *American Journal of Psychiatry*, 156(8), 1223-1229.

Kavanaugh, B., Dupont-Frechette, M., Jerskey, B., & Holler, J. (2016). The impact of childhood trauma on adult functioning: A review of the literature. *Journal of Trauma & Dissociation*, 17(4), 453-469. <https://doi.org/10.1080/15299732.2016.1150945>

Mentes Abiertas Psicología. (n.d.). Psicopatía: ¿Es posible una cura? Recuperado de <https://www.mentesabiertaspsicologia.com/blog-psicologia/psicopatia-es-posible-una-cura>

Psicología y Mente. (2017). ¿Puede "curarse" la psicopatía? Recuperado de <https://psicologiaymente.com/clinica/puede-curarse-psicopatia/>

Tua Saúde. (n.d.). Psicopatía: qué es, síntomas y tratamiento. Recuperado de <https://www.tuasaude.com/es/psicopatia/>

UNIR. (n.d.). Cómo tratar a un psicópata: Las terapias más utilizadas. Recuperado de <https://www.unir.net/revista/salud/como-tratar-psicopata/>

Amann, B., Hogg, B., Valiente-Gómez, A., & Gardoki-Souto, I. (2022). Haber sufrido un trauma durante la infancia hace que se triplique el riesgo de sufrir un trastorno mental grave en la edad adulta. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience*. Recuperado de

<https://www.imim.cat/noticias/985/haber-sufrido-un-trauma-durante-la-infancia-hace-que-se-triplique-el-riesgo-de-sufrir-un-trastorno-mental-grave-en-la-edad-adulta>

Farina, A. S. J., Holzer, K. J., DeLisi, M., & Vaughn, M. G. (2018). Childhood trauma and psychopathic features among juvenile offenders. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 0306624X1876649. <https://doi.org/10.1177/0306624X18766491>

Hogg, B., Gardoki-Souto, I., & Valiente-Gómez, A. (2022). El impacto del trauma infantil en el desarrollo de trastornos mentales: Implicaciones para el tratamiento. *Revista Clínica Contemporánea*, 13(1), e2. <https://doi.org/10.5093/cc2022a2>

Ostrosky, F., & Ardila, R. (2010). La psicopatía: Un enfoque desde las neurociencias cognitivas. *Revista Latinoamericana de Psicología*, 42(2), 245-259.

Tua Saúde. (n.d.). Psicopatía: qué es, síntomas y tratamiento. Recuperado de <https://www.tuasaude.com/es/psicopatia/>

Widom, C.S. (1999). Posttraumatic stress disorder in abused and neglected children grown up. *American Journal of Psychiatry*, 156(8), 1223-1229.

Zlotnick, C., & Johnson, J. (2006). The relationship between childhood trauma and adult psychopathology: An overview of the literature. *Journal of Trauma & Dissociation*, 7(2), 55-70.

BBC Mundo. (2024). Caso Ámbar: cómo una periodista en Chile logró que un psicópata confesara. Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/articles/c990ex25g5go>

Chilevisión. (2024). ¿Quién es Hugo Bustamante y por qué lo llaman el “psicópata del tambor”? Recuperado de <https://www.chilevision.cl/noticias/nacional/quien-es-hugo-bustamante-y-por-que-lo-llaman-el-psicopata-del-tambor>

CIPER Chile. (2024). Las últimas confesiones de un asesino en serie: investigación periodística revela crímenes desconocidos de Hugo Bustamante. Recuperado de <https://www.ciperchile.cl/2024/06/06/las-ultimas-confesiones-de-un-asesino-en-serie-investigacion-periodistica-revela-crmenes-desconocidos-de-hugo-bustamante/>

La Tercera. (2024). Radiografía a los cinco homicidios de Hugo Bustamante. Recuperado de <https://www.latercera.com/nacional/noticia/radiografia-a-los-cinco-homicidios-de-hugo-bustamante/YHR3Y3C6WFEKVB7MQZQJC4NQDU/>

Baxter, P., & Jack, S. (2008). Qualitative case study methodology: Study design and implementation for novice researchers. *The Qualitative Report*, 13(4), 544-559. Recuperado de <https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol13/iss4/2>

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.

Widom, C. S. (1999). Posttraumatic stress disorder in abused and neglected children grown up. *American Journal of Psychiatry*, 156(8), 1223-1229.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.

BBC Mundo. (2022). Qué dice la ciencia de las personas con psicopatía (y por qué tienen...
Recuperado de <https://www.bbc.com/mundo/noticias-61204007>

Hare, R. D., McPherson, L., & Forth, A. E. (1991). Psychopathy and the aging process: A longitudinal study of the PCL-R in older adults. *Journal of Personality Disorders*, 5(3), 276-284.

CIPER Chile. (2024). Las últimas confesiones de un asesino en serie: investigación periodística revela crímenes desconocidos de Hugo Bustamante. Recuperado de <https://www.ciperchile.cl/2024/06/06/las-ultimas-confesiones-de-un-asesino-en-serie-investigacion-periodistica-revela-crime-nes-desconocidos-de-hugo-bustamante/>

La Tercera. (2023). El Chacal de Nahueltoro: 60 años de un fusilamiento dramático. Recuperado de <https://www.latercera.com/culto/2023/04/29/el-chacal-de-nahueltoro-60-anos-de-un-fusilamiento-dramatico/>

Mundo Obrero. (2020). El 'Chacal' de Nahueltoro. Recuperado de <https://mundoobrero.es/2020/05/02/el-chacal-de-nahueltoro/>

Salazar, A. (2006). El Chacal de Nahueltoro: Un capítulo de historia social. Recuperado de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-00632015000300121&script=sci_arttext

SciELO México. (2015). El Chacal de Nahueltoro: Un capítulo de historia social. Recuperado de https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1870-00632015000300121&script=sci_arttext

Valdés, A., Montecino, R., & otros. (1995). *Historia social del campesinado chileno*. Editorial Universitaria.

Noticiero Judicial. (2016). Fallo Histórico – El Chacal de Nahueltoro. Recuperado de <https://www.poderjudicialtv.cl/programas/fallos-historicos/noticiero-judicial-fallo-historico-el-chacal-de-nahueltoro/>

Salas Portuguez, R., & Johnson Rodríguez, D. (2020). Una propuesta de modelo integral de reinserción social para infractores de ley. Recuperado de https://www.cesc.uchile.cl/Modelo_ReinsercionSocial_CESC_FPC.pdf